

Neurosint: um “conselho” de IA multiagente, de código aberto e construído por um familiar, para a síntese longitudinal de dados na Doença de Parkinson e na estimulação cerebral profunda — descrição do sistema e um caso ilustrativo

Autor: Michel Zarzour Filho¹

¹ Pesquisador independente e cuidador familiar, Brasil. Correspondência: zarzour.michel@gmail.com. ORCID: 0009-0004-0895-4930.

Versão de preprint: 1.0 — manuscrito preparado para submissão. Código: <https://github.com/michelzf/neurosint> (AGPL-3.0-or-later).

Tradução para o português do manuscrito em inglês. As referências são mantidas no idioma original (norma de citação).

Resumo

Contexto. Pessoas que vivem com doença neurológica crônica complexa acumulam, ao longo de muitos anos, um corpo de dados clínicos grande e fragmentado — exames laboratoriais, imagens, parâmetros de dispositivo e notas de consulta — espalhado entre instituições e formatos. Uma consulta ambulatorial padrão oferece apenas minutos de contato, estruturalmente insuficientes para integrar uma década de registros. Os grandes modelos de linguagem (LLMs) e os sistemas multiagente baseados em LLM têm mostrado desempenho encorajador em raciocínio médico, mas também confabulam de forma convincente, o que levanta preocupações de segurança para o uso clínico.

Objetivo. Descrevemos o **Neurosint**, um sistema de código aberto construído por um familiar cuidador (não médico) para organizar, cruzar e raciocinar sobre dados clínicos longitudinais de um parente com Doença de Parkinson (DP) tratada com estimulação cerebral profunda (DBS). O sistema é explicitamente projetado como *apoio* à decisão: não diagnóstica, não prescreve e não programa o dispositivo — quem faz isso são os médicos. Relatamos sua arquitetura, seu desenho de segurança e privacidade, e um único caso ilustrativo, desidentificado.

Métodos (sistema). O Neurosint é modular, em quatro camadas: (0) um “conselho” de agentes LLM (um orquestrador mais personas especialistas e subagentes paralelos) executado sobre um runtime de agente de código, governado por um protocolo obrigatório de revisão “imagem primeiro” e por salvaguardas explícitas anticonfabulação; (1) uma convenção local e versionada que transforma arquivos de exame dispersos em um corpus pesquisável e ordenado no tempo; (2) um pipeline de triagem reproduzível em Python (SimpleITK) que funde a TC pós-operatória com a RM pré-operatória, detecta os eletrodos de DBS, quantifica a assimetria entre eletrodos, setoriza o núcleo subtalâmico (STN) e simula o volume de tecido ativado (VTA); (3) ferramentas de recuperação de evidência (servidores Model Context Protocol) para a literatura; e (4) um assistente de mensagens opcional para registro diário de sintomas/medicação e relatórios semanais. Por desenho, o sistema mantém os dados longitudinais reais na máquina local do usuário; o artefato público é um template sem dados reais de paciente.

Resultados (caso). Aplicado a uma pessoa com DP de longa data e DBS bilateral do STN cujo declínio vinha sendo atribuído à progressão da doença, a síntese longitudinal do sistema e a triagem por fusão de imagem ajudaram a fazer emergir duas hipóteses para verificação clínica: uma amperagem de manutenção elevada (da ordem de ~6 mA no lado afetado) e um eletrodo esquerdo deslocado em cerca de ~7 mm (estimativa de triagem) em relação ao alvo sensorio-motor pretendido, compatível com posicionamento subótimo desde o implante e não identificado ao longo de ~6 anos. De forma independente, o especialista assistente chegou à conclusão-chave antes de uma execução inicial apenas-texto do sistema; uma equipe de distúrbios do movimento então realizou a própria análise de localização do eletrodo com software clínico

validado e confirmou a má-posição do eletrodo. Seguiu-se uma reprogramação guiada por imagem, desenhada em conjunto, com redução gradual da amperagem; o paciente melhorou em avaliação qualitativa, relatada pela equipe e pela família.

Conclusões. O Neurosint ilustra um modelo conduzido por paciente/familiar, de **aumento e não automação**, no qual um “conselho” de LLMs reduz a distância entre dados longitudinais fragmentados e a decisão do médico, mantendo o médico como o único tomador de decisão. Discutimos segurança, posicionamento regulatório (o sistema deliberadamente não é um dispositivo médico regulado), privacidade, reprodutibilidade e os claros limites de um relato n-of-1.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Grandes Modelos de Linguagem; Sistemas de Apoio à Decisão Clínica; Doença de Parkinson; Estimulação Cerebral Profunda; sistemas multiagente; pesquisa conduzida por pacientes; Cuidadores.

1. Introdução

Cuidar de um parente com uma condição neurológica crônica complexa é, em grande parte, um exercício de **gestão de informação**. Ao longo de uma década, um único paciente com Doença de Parkinson (DP) e DBS pode acumular centenas de documentos — painéis laboratoriais, estudos de neuroimagem, registros de programação do dispositivo, prescrições e notas de consulta — em geral espalhados por CDs, PDFs e pastas, gerados por serviços diferentes que não compartilham um prontuário. A fragmentação do cuidado associa-se a desfechos mensuravelmente piores na doença crônica, incluindo mais idas à emergência, exames duplicados e maior custo [35]. Ao mesmo tempo, a janela de contato em que um médico poderia integrar essa história é estruturalmente estreita: uma revisão sistemática de 67 países encontrou que, para cerca de metade da população mundial, uma consulta de atenção primária dura cinco minutos ou menos [36]. O encargo de transpor essa lacuna recai frequentemente sobre os cuidadores familiares, cuja sobrecarga na DP é substancial e se correlaciona com sintomas não motores e flutuações motoras [37].

Duas tendências tecnológicas incidem sobre essa lacuna. Primeiro, os grandes modelos de linguagem (LLMs) codificam uma quantidade útil de conhecimento clínico [1] e, quando otimizados, podem alcançar alto desempenho de raciocínio diagnóstico em ambientes controlados [2]; arcabouços multiagente que atribuem papéis especialistas e os coordenam por um orquestrador melhoram ainda mais o raciocínio médico [3,4,6]. Segundo, e em tensão com o primeiro, os LLMs **confabulam** — produzindo saídas fluentes, convincentes e, ainda assim, incorretas e arbitrarias [7] — e fabricam com facilidade referências e conteúdo clínico de aparência plausível [8,9,10], além de propagar erros clínicos plantados mesmo sob mitigação [11]. O viés de automação, a tendência dos usuários a confiar em excesso em conselhos automatizados, é um risco bem caracterizado dos sistemas de apoio à decisão clínica [12]. Qualquer sistema que coloque um LLM perto de decisões clínicas precisa, portanto, ser desenhado a partir da premissa de que o modelo às vezes estará errado de forma persuasiva.

Neste artigo descrevemos o **Neurosint**, um sistema de código aberto construído por um de nós — um profissional de software e cuidador familiar, não médico — para apoiar o cuidado de um parente com DP e DBS bilateral do núcleo subtalâmico (STN). O Neurosint não é um modelo e não é um dispositivo médico; é uma camada de orquestração que organiza dados longitudinais, executa um “conselho” de agentes LLM especialistas sobre eles, acrescenta uma triagem reprodutível de fusão de imagem para os eletrodos do DBS e prepara perguntas estruturadas e briefings para os médicos assistentes. Seu princípio norteador, repetido em toda a documentação do projeto, é que **a inteligência artificial não diagnosticou, não prescreveu nem reprogramou nada — os médicos fizeram; o sistema apenas reduziu a distância entre os dados e a decisão**. Esse é o modelo de aumento-e-não-automação articulado por Topol [47] e a postura de humano-no-loop exigida pela diretriz da Organização Mundial da Saúde sobre inteligência artificial para a saúde [14,15].

Fazemos três contribuições. (1) Damos uma descrição precisa e reprodutível de uma arquitetura de “conselho de agentes” em múltiplas camadas e das salvaguardas concretas anticonfabulação e de privacidade nela

embutidas. (2) Relatamos um único caso ilustrativo, desidentificado, no qual o sistema ajudou a tornar visível uma má-posição de eletrodo de DBS de longa data, posteriormente confirmada por uma equipe especializada independente. (3) Discutimos, com honestidade, o que esse tipo de ferramenta aberta, conduzida por paciente/familiar, pode e não pode reivindicar — inclusive seu posicionamento regulatório e os limites da evidência n-of-1.

2. Trabalhos relacionados

LLMs e sistemas multiagente em medicina. O Med-PaLM estabeleceu que os LLMs codificam conhecimento clínico embora permaneçam inferiores aos clínicos, e propôs eixos de avaliação humana (factualidade, raciocínio, dano potencial, viés) [1]; o AMIE demonstrou alto desempenho diagnóstico para um LLM otimizado para diálogo em um estudo randomizado e cego [2]. Os arcabouços multiagente são diretamente relevantes para o desenho do Neurosint: o MDAgents adapta a estrutura de colaboração (solo vs. grupo) à complexidade da tarefa e supera linhas de base de agente único na maioria dos benchmarks médicos [3]; o MedAgents organiza “especialistas” que deliberam em rodadas estruturadas rumo ao consenso, melhorando o raciocínio zero-shot sem ajuste fino [4]; uma revisão recente (preprint) mapeia o padrão orquestrador-mais-especialistas com mecanismos de consenso para mitigar viés [6]. De forma crítica, um ensaio clínico randomizado mostrou que apenas dar aos médicos acesso a um LLM **não** melhorou significativamente seu desempenho diagnóstico, ainda que o LLM sozinho superasse o grupo controle — indicando que o valor depende de *como a interação é desenhada*, não de acoplar um modelo ao fluxo de trabalho [5].

Segurança, confabulação e supervisão humana. Métodos de entropia semântica mostram que a confabulação é intrínseca e detectável, mas não eliminável [7]; estudos empíricos documentam altas taxas de referências e conteúdo fabricados em textos médicos gerados por LLM, resistentes à mitigação por prompt [8,9,10]; testes de “garantia” multimodelo mostram que os LLMs são vulneráveis a alucinação clínica adversarial, com a engenharia de prompt reduzindo, mas não eliminando, o erro [11]. O viés de automação no apoio à decisão clínica é bem documentado, junto a mitigadores como responsabilização, transparência do raciocínio, exibição de incerteza e fornecimento de informação em vez de diretivas [12]; intervenções de “cognitive forcing” que obrigam o engajamento analítico reduzem a confiança excessiva na IA [13]. A diretriz da OMS para inteligência artificial em saúde [14] e para grandes modelos multimodais [15] codifica supervisão humana, transparência e responsabilização. As salvaguardas do Neurosint são respostas deliberadas a essa literatura.

A localização do eletrodo importa no STN-DBS. A localização do contato ativo dentro do STN é determinante do benefício motor: a estimulação na porção dorsolateral/posterolateral do STN produz a maior melhora e a maior redução de medicação [17,18]; “sweet spots” probabilísticos predizem o desfecho motor e podem guiar a programação [19]; e o mau posicionamento do eletrodo é causa reconhecida de resposta ruim e de revisão cirúrgica, com a reoperação recuperando benefício motor [16]. A programação guiada por imagem — visualizar o eletrodo e o VTA simulado sobre a anatomia do STN do paciente — melhora desfechos em sub-respondedores [20]. Eletrodos direcionais ampliam a janela terapêutica, mas não garantem benefício motor adicional, que novamente depende da relação do contato com o alvo anatômico [21,22]. A otimização remota, pela internet, do DBS (p.ex., o NeuroSphere Virtual Clinic) pode acelerar a melhora dos sintomas [23]. Computacionalmente, o Lead-DBS é a referência acadêmica para localização de eletrodos por imagem e modelagem de VTA [24,25]; o VTA pode ser aproximado por modelos publicados que relacionam parâmetros de estímulo e geometria do eletrodo ao volume ativado [26,27,28]; o STN e sua organização funcional são bem caracterizados anatomicamente [29] e representados em atlas abertos em espaço MNI (DISTAL [30], CIT168 [31]); o registro multimodal TC–RM por informação mútua [32], a biblioteca SimpleITK [33] e a clusterização baseada em densidade (DBSCAN) [34] são blocos de construção padrão.

Tecnologia de saúde aberta, conduzida por paciente/familiar. Os precedentes mais próximos estão no diabetes tipo 1: o movimento #WeAreNotWaiting e o sistema de pâncreas artificial de código aberto OpenAPS, construído por uma paciente e seu companheiro, relataram melhoras de mundo real [48]; o

Nightscout, projetado por pacientes e familiares, entregou recursos de monitoramento remoto e apoio à decisão cerca de 17 meses antes dos produtos comerciais [49]; o algoritmo Tidepool Loop tornou-se o primeiro sistema de entrega automatizada de insulina de código aberto a receber clearance da FDA, usando evidência de mundo real de mais de mil usuários [50]; evidência randomizada [51] e de revisão [52] indica que tais ferramentas podem ser seguras e eficazes ao mesmo tempo em que **complementam, e não substituem, o cuidado clínico**. Dados gerados pelo paciente são cada vez mais reconhecidos, mas enfrentam desafios de integração e de qualidade [38]; e sensores vestíveis são uma via estabelecida para o monitoramento longitudinal de sintomas na DP [39], com pelo menos um ecossistema (StrivePD/Rune Labs) com clearance da FDA [40,41]. O Neurosint estende essa linhagem do controle de dispositivo e dos wearables para a **síntese longitudinal de dados clínicos multifonte e a preparação de consultas**.

3. Desenho do sistema e métodos

O Neurosint é modular. Cada camada agrega valor de forma independente e a fricção de instalação aumenta à medida que se desce. A intenção de desenho é que um cuidador possa começar apenas pela Camada 0. Todas as camadas operam sobre dados que, por desenho, **permanecem na máquina local do usuário**; o artefato público é um template que não contém dados reais de paciente nem credenciais.

3.1 Camada 0 — o “conselho” de agentes

A Camada 0 roda inteiramente sobre um runtime de agente de código (Claude Code), sem código de aplicação próprio. Tem duas faces. Primeiro, nove **agentes-comando** (slash commands) atuam como personas especialistas conversacionais: um orquestrador (`/medico`) mais os papéis de neurologia, DBS, farmacologia, laboratório, diagnóstico diferencial, evidência, consulta rápida e preparação de consulta. Segundo, seis **subagentes** são especialistas “puros” (neurologia do movimento, DBS, farmacologia clínica, análise laboratorial, diagnóstico diferencial e busca de evidência); o orquestrador pode despachá-los **em paralelo**, cada um no próprio contexto, e então sintetizar seus achados estruturados — um padrão “conselho” em fan-out, consistente com desenhos multiagente adaptativos que superam linhas de base de agente único [3,4]. O papel do orquestrador é explicitamente integrativo — conectar achados *entre sistemas* (por exemplo, relacionando uma tendência hematológica a risco vascular e ao estado motor) e priorizar o que é acionável, expondo tanto concordâncias quanto divergências entre os especialistas.

Três escolhas de desenho atacam diretamente a confabulação e o viés de automação:

1. **Protocolo de revisão imagem-primeiro.** Toda sessão deve começar com uma varredura visual completa: o orquestrador abre *todas* as imagens do repositório antes de ler qualquer texto e consolida os achados visuais no briefing dado a cada agente. Esse protocolo existe porque, em uso inicial, uma análise paralela apenas-texto produziu um relatório multidisciplinar longo **sem abrir uma imagem comparativa de eletrodos que já continha as medições relevantes**; o médico humano chegou ao achado-chave primeiro. A lição — imagens antes do texto — foi codificada como passo obrigatório.
2. **Salvaguardas anti-viés distribuídas.** O protótipo original incluía um “auditor” adversarial explícito, encarregado de refutar as conclusões dos demais — uma função de cognitive forcing do tipo que demonstradamente reduz a confiança excessiva na IA [13] e um mitigador do viés de automação [12]. No template publicado, essa função é **distribuída** em vez de incorporada em um único agente: o orquestrador é obrigado a expor divergências (não apenas consensos); todo agente deve distinguir fato estabelecido de hipótese usando linguagem hedge (“sugere”, “compatível com”, “deve ser investigado”); os agentes devem citar fontes para afirmações clínicas; e qualquer valor extraído por um parser automatizado deve ser reconferido contra o texto bruto do laudo.
3. **Proveniência e incerteza.** Os agentes são instruídos a nunca emitir um diagnóstico definitivo, a sempre recomendar validação pelo médico responsável e a sinalizar explicitamente números que não conseguiram confirmar contra a fonte — uma resposta direta à documentada tendência dos LLMs de fabricar citações e valores [8,9,10].

3.2 Camada 1 — organização longitudinal

Uma convenção simples e versionada de pastas (`exames/AAAA-MM-DD_tipo/`) transforma uma pilha de arquivos heterogêneos em um corpus navegável e ordenado no tempo; os documentos são processados por reconhecimento óptico de caracteres em texto pesquisável. Isso ataca o problema da fragmentação [35] e operacionaliza a ênfase do projeto na **tendência sobre o valor isolado**: a trajetória ao longo dos anos é tratada como mais informativa do que qualquer medida única. Os dados reais ficam locais e fora do controle de versão.

3.3 Camada 2 — triagem reprodutível de fusão de imagem do DBS

A Camada 2 é um pipeline em Python (SimpleITK [33]) que fornece uma *triagem reprodutível e auditável* do posicionamento do eletrodo de DBS a partir de uma RM pré-operatória e uma TC pós-operatória. As etapas são: (i) ler séries DICOM, selecionando a maior série por modalidade; (ii) registro rígido de 6 graus de liberdade da TC para a RM usando a métrica de informação mútua de Mattes [32] com um esquema multirresolução; (iii) reamostragem para uma grade axial LPS isotrópica canônica; (iv) detecção de eletrodos por limiar de unidades Hounsfield dentro de uma região de interesse cerebral profunda, clusterização baseada em densidade (DBSCAN [34]) e filtro de forma tubular; (v) atribuição esquerdo/direito por lateralidade; (vi) modelagem das posições dos contatos ao longo do eixo do eletrodo detectado; (vii) setorização do STN (motor/associativo/límbico) usando coordenadas estereotáticas teóricas informadas pela anatomia funcional do STN [29] ou, opcionalmente, um warp não-linear para atlas abertos em espaço MNI (DISTAL [30], CIT168 [31]); (viii) uma aproximação esférica do volume de tecido ativado (VTA) por contato — por padrão um modelo baseado em corrente [26], com um modelo alternativo baseado em tensão [27] aplicado apenas dentro de sua faixa validada — com a dependência geométrica do tecido ativado reconhecida a partir de trabalho biofísico [28]; e (ix) uma comparação longitudinal entre dois estudos.

O papel e os limites do pipeline são declarados explicitamente. É uma **ferramenta de triagem, não um laudo clínico, e não substitui plataformas validadas** como o Lead-DBS [24,25] nem software comercial de planejamento. Com coordenadas teóricas, o erro esperado de localização é da ordem de 3–4 mm; o registro é apenas rígido e não corrige o desvio cerebral (brain shift); a referência do ponto comissural médio, quando derivada dos contatos detectados, é parcialmente circular; e o VTA é uma aproximação esférica que ignora a orientação das fibras e o encapsulamento do eletrodo. A grandeza que o pipeline estima de forma mais robusta é a **assimetria relativa entre os dois eletrodos**, independente da referência anatômica. A relevância clínica das grandezas que ele faz emergir — localização do contato dentro do STN e amperagem/VTA — está ancorada na literatura de desfechos [17,18,19,26].

3.4 Camada 3 — recuperação de evidência

A Camada 3 expõe servidores Model Context Protocol (MCP) que permitem aos agentes consultar a literatura biomédica e ler dados de exame estruturados. Vale uma ressalva permanente: o próprio parser de exames do projeto já produziu valores incorretos, de modo que qualquer número extraído deve ser confirmado contra o laudo bruto — uma instância da exigência geral de validar dados trazidos pela IA contra a fonte primária [8,9].

3.5 Camada 4 — assistente diário opcional

A Camada 4 é um assistente de mensagens opcional e stateless (Node.js, desenhado para um runtime serverless, com um banco de dados gerenciado como única fonte de verdade). Ele ingere mensagens via webhook, resolve mídia em texto (fala-para-texto para áudio, visão para imagens, extração de documento para PDFs), monta o contexto clínico e responde. **É importante notar que esta camada não usa os subagentes paralelos reais da Camada 0: seu “conselho” é um conjunto distinto, voltado ao cuidado, de seis personas (neurologia de DBS, farmacologia, geriatria, fisioterapia, nutrição e psicologia) dentro de um único prompt de LLM** — uma simplificação apropriada a um cenário conversacional de baixa latência e documentada como tal. O assistente registra medicação, sintomas e marcha; dispara alertas de “red flag” baseados em regras (não-LLM) — limiares e regras de palavra-chave predefinidos sobre os dados registrados — a um responsável designado; e produz um resumo semanal em

áudio e um relatório clínico em PDF. Esta camada realiza a captura de dados gerados pelo paciente [38] e um monitoramento longitudinal de sintomas análogo às abordagens por sensores vestíveis na DP [39], e é a camada de maior fricção e maior risco de privacidade; a revisão humana antes do deploy é obrigatória.

3.6 Segurança, privacidade e reprodutibilidade

O Neurosint é distribuído como template sob a licença AGPL-3.0-or-later, “no estado em que se encontra”, sem garantias. Dados reais de paciente e segredos são excluídos do controle de versão; o projeto inclui hooks de varredura de segredos e PII para commits locais e integração contínua. O modo de operação padrão é em nuvem (modelos de fronteira), sobre o qual a documentação é explícita: conteúdo clínico enviado a uma API em nuvem sai da máquina e fica sujeito à política do provedor. Um modo local experimental (modelos e fala-para-texto no dispositivo) é documentado, com um trade-off honesto — modelos locais pequenos são adequados para resumo e organização, mas mais fracos, e mais arriscados, para raciocínio diagnóstico. A responsabilidade legal como controlador de dados sob a LGPD brasileira / o GDPR da UE é do usuário. Essas escolhas estão alinhadas às recomendações da OMS sobre supervisão, transparência e proteção de dados para IA em saúde [14,15].

4. Caso ilustrativo

Este caso único é relatado seguindo o arcabouço de relato CARE para relatos de caso clínicos [46]. Dentro deste manuscrito, o nome do paciente, as datas exatas e a instituição confirmadora são omitidos e apenas detalhes clinicamente essenciais são mantidos; contudo, como o autor é familiar do paciente e o projeto é atribuído abertamente, a anonimização plena não é alcançável e o paciente é potencialmente identificável (ver §7). Foi obtido consentimento informado reconhecendo isso. **Este é um relato n-of-1, destinado a gerar hipóteses, e não evidência de eficácia.**

Linha do tempo (relativa, desidentificada). Implante de DBS bilateral do STN (ano 0) → declínio motor progressivo ao longo dos anos seguintes, atribuído à progressão da doença → um episódio acinético-rígido agudo motivou a reavaliação (~ano 6) → consolidação, pelo cuidador, de ~uma década de registros mais o registro diário → triagem por fusão de imagem e análise do conselho de agentes → confirmação independente, por especialista, da má-posição do eletrodo esquerdo → reprogramação guiada por imagem com redução gradual da amperagem → melhora qualitativa nas semanas seguintes.

Paciente e história. Uma pessoa com Doença de Parkinson de longa data, tratada por vários anos com DBS bilateral do STN, vinha apresentando piora progressiva da mobilidade e episódios de rigidez intensa, atribuídos à progressão da doença. Existia cerca de uma década de registros clínicos (>50 exames), mas nunca haviam sido integrados.

Análise iniciada pelo cuidador. Um cuidador familiar organizou os registros em um corpus pesquisável e ordenado no tempo (Camada 1), iniciou o registro diário estruturado de medicação, tremor, marcha e do programa de estimulação ativo (Camada 4) e executou o conselho de agentes (Camada 0) em conjunto com a triagem de fusão de imagem (Camada 2) sobre a RM pré-operatória e a TC pós-operatória.

Achados (hipóteses). Duas hipóteses emergiram. Primeira, a amperagem de manutenção no lado afetado estava elevada (da ordem de ~6 mA) — um nível cuja adequação depende de largura de pulso, frequência, impedância e posição do contato, e que foi interpretado como potencialmente excessivo *no contexto* de um contato aparentemente mal posicionado, no qual o volume de tecido ativado pode se estender além do alvo pretendido [26,27]. Segunda, a triagem por fusão de imagem indicou que o eletrodo esquerdo estava deslocado em cerca de ~7 mm em relação ao alvo sensório-motor pretendido (STN dorsolateral); trata-se de uma estimativa de triagem e deve ser lida à luz do erro esperado de localização do pipeline, de ~3–4 mm com coordenadas teóricas (§3.3). A imagem atual era compatível com posicionamento subótimo desde o implante (a TC pós-operatória disponível não permite excluir migração posterior do eletrodo) e não havia sido identificada ao longo de cerca de seis anos. Dada a literatura que liga a localização do contato no STN ao benefício motor [17,18,19] e o mau posicionamento à resposta ruim [16], esses achados foram tratados como **hipóteses acionáveis que exigem verificação independente**, não como conclusões.

Confirmação independente. Ciente de que uma explicação que “encaixa bem demais” é sinal de alerta de confabulação [7], o cuidador buscou revisão independente por especialista. Uma equipe de distúrbios do movimento de um centro de referência terciário realizou a própria análise de localização do eletrodo com software clínico validado e **confirmou a má-posição do eletrodo esquerdo** em relação ao alvo pretendido. Essa confirmação independente referiu-se à localização anatômica do eletrodo; ela não validou, por si só, as cifras exatas da triagem nem a cadeia causal a seguir. (Notavelmente, o especialista humano havia chegado à conclusão-chave antes de uma execução inicial apenas-texto do sistema, o que precisamente motivou o protocolo obrigatório de imagem-primeiro descrito na §3.1.)

Intervenção e desfecho. Um plano de manejo foi então desenhado **pelos médicos**, com o cuidador fornecendo os dados consolidados e a reconstrução 3D: reprogramação guiada por imagem [20] em conjunto com uma redução gradual, semana a semana, da amperagem de estimulação. Ao longo das semanas seguintes, o paciente melhorou — movendo-se com mais facilidade e participando mais da vida diária. Esse desfecho foi avaliado clinicamente pela equipe assistente e relatado pela família; instrumentos validados (p.ex., MDS-UPDRS Parte III em estados definidos de medicação- e estimulação-ON/OFF) não foram aplicados de forma estruturada e cega, de modo que o desfecho é qualitativo e sujeito a viés do observador e a efeitos inespecíficos. A confirmação independente estabeleceu a má-posição anatômica; a relação causal entre essa má-posição, o declínio prévio (parte do qual pode refletir progressão genuína da doença) e a melhora pós-reprogramação permanece uma hipótese, não demonstrada por este relato n-of-1. Nenhuma ação diagnóstica, prescritiva ou de programação do dispositivo foi tomada pelo sistema ou pelo cuidador; todas as decisões clínicas foram feitas pelos médicos assistentes.

Perspectiva do paciente e do cuidador. Da perspectiva da família, a mudança decisiva não foi um novo dispositivo ou medicamento, mas a consolidação de uma década de dados dispersos em uma forma sobre a qual um médico pudesse agir dentro do tempo disponível; o paciente e a família relatam melhora significativa no dia a dia e escolheram compartilhar essa experiência para ajudar outras pessoas em situações semelhantes.

5. Discussão

Este caso ilustra um papel específico e, defendemos, defensável para sistemas baseados em LLM no cuidado neurológico crônico: **aumento, não automação** [47]. O sistema não fez um diagnóstico; reduziu a distância entre uma década de dados fragmentados e o julgamento do médico e gerou uma pergunta concreta e falsificável — “o eletrodo esquerdo está onde deveria?” — que os especialistas responsáveis então responderam com ferramentas validadas. Isso coincide com o achado empírico de que o benefício dos LLMs em ambientes clínicos depende de como a interação humano-IA é estruturada, e não do modelo isoladamente [5], e com a postura de humano-no-loop exigida pela diretriz da OMS [14,15].

Vários aspectos de desenho merecem destaque frente à literatura de segurança. O **protocolo obrigatório de imagem-primeiro** é uma função de cognitive forcing específica do domínio [13]: impede que o conselho raciocine sobre texto ignorando o artefato mais informativo. As **salvaguardas anti-viés distribuídas** — expor divergência, linguagem hedge, citação de fontes e reconferir valores extraídos contra o texto bruto — atacam diretamente o viés de automação [12] e o comportamento documentado de fabricação dos LLMs [8,9,10,11]. A **triagem de fusão de imagem** é deliberadamente enquadrada como triagem reproduzível que defere a plataformas validadas [24,25] e, em última instância, ao médico; sua saída mais robusta (a assimetria entre eletrodos) é também a menos dependente de pressupostos.

O caso também situa o Neurosint dentro da tecnologia de saúde aberta, conduzida por paciente/familiar. Como em OpenAPS, Nightscout e Tidepool [48,49,50,51,52], o valor não veio de uma ideia inédita, mas de execução, persistência e proximidade a uma necessidade real e não atendida; e como nesses projetos, a postura ética e regulatória correta é **complementar, nunca substituir, o cuidado clínico** [52]. O Neurosint difere do monitoramento por wearables [39,40] no sentido de que sua contribuição central é a *síntese* longitudinal multifonte e a preparação de consulta, do lado do paciente/família e atravessando instituições, em vez da captura contínua por sensor dentro de um único dispositivo ou serviço.

6. Limitações

Este relato tem limitações substanciais, que declaramos com franqueza.

- **n-of-1.** Um único caso, retrospectivo e desidentificado, não pode estabelecer eficácia, generalização ou segurança. É gerador de hipóteses. O desfecho favorável pode ter causas além das identificadas, e o relato está sujeito a viés retrospectivo e à relação do cuidador com o paciente.
- **Confundimento da intervenção.** A reprogramação guiada por imagem e a redução da amperagem foram aplicadas juntas; o caso não pode atribuir a melhora a uma única mudança.
- **Limites técnicos da Camada 2.** O erro de localização com coordenadas teóricas é de ~3–4 mm; o registro é apenas rígido (sem correção de brain shift); a referência comissural pode ser circular; o VTA é uma aproximação esférica. O pipeline é triagem, não laudo clínico, e não equivale ao Lead-DBS nem a software comercial de planejamento [24,25].
- **Modos de falha de LLM.** Os agentes podem confabular de forma convincente [7] e fabricar referências e valores [8,9,10,11]; as salvaguardas reduzem, mas não eliminam, esse risco. O sistema não passou por validação prospectiva formal, avaliação revisada por pares de seus prompts/metodologia, nem qualquer avaliação regulatória.
- **Exposição de privacidade.** No modo nuvem padrão, dados sensíveis de saúde são processados por provedores terceiros; o modo local troca qualidade de raciocínio por privacidade. A conformidade (LGPD/GDPR) é responsabilidade do usuário.
- **Identificabilidade do paciente.** Trata-se, em essência, de um caso não anônimo: o paciente é potencialmente identificável pela atribuição aberta do autor e pela narrativa pública do projeto. Mitigamos omitindo o nome, as datas exatas e a instituição neste manuscrito e redigindo as imagens, e foi obtido consentimento informado reconhecendo o risco residual de reidentificação; o risco não é eliminado.
- **Reprodutibilidade do caso.** Como os dados reais permanecem privados por desenho, o caso específico não pode ser reexecutado por terceiros; apenas a arquitetura e o exemplo sintético são públicos.

7. Considerações regulatórias e éticas

O Neurosint é deliberadamente posicionado **fora do escopo de um dispositivo médico regulado**. É documentado como não sendo dispositivo médico, não tendo passado por avaliação da FDA/ANVISA e não constituindo Software como Dispositivo Médico (SaMD); não diagnostica, prescreve ou trata, e encaminha toda hipótese acionável a um médico para validação. Sob a RDC 657/2022 da ANVISA, o SaMD se define por uma finalidade médica pretendida; a norma prevê uma isenção para software desenvolvido *internamente por um serviço de saúde* para uso exclusivo nas classes de risco I–II [42]. Notamos com honestidade que uma ferramenta usada pessoalmente por um cuidador familiar não é literalmente o caso “interno de serviço de saúde”; o alinhamento é com o *espírito* de uso de baixo risco, não comercial e não diagnóstico, e não com uma isenção literal. Sob o arcabouço de Apoio à Decisão Clínica (CDS) da FDA dos EUA, software que apoia (em vez de dirigir) um médico e permite a revisão independente da base de suas recomendações pode ficar fora da definição de dispositivo; contudo, como a Camada 2 processa imagens médicas, ela não satisfaria o critério que exclui a análise de imagem — reforçando seu enquadramento como triagem reprodutível, e não como CDS isento [43] (observamos que a diretriz da FDA nessa área continua evoluindo). Sob o MDR da UE, software que fornece informação usada para decisões diagnósticas ou terapêuticas é, em geral, Classe IIa ou superior (Anexo VIII, Regra 11), com o *propósito pretendido* determinando a qualificação [44,45]; um sistema que setoriza o STN, mede a assimetria de eletrodos e simula o VTA enfrentaria escrutínio elevado se comercializado como dispositivo — razão pela qual é liberado como software de pesquisa/uso pessoal, de código aberto, que defere a ferramentas clínicas validadas e à confirmação clínica independente.

Eticamente, o desenho segue a diretriz da OMS para IA e grandes modelos multimodais em saúde [14,15]: supervisão humana significativa (os médicos decidem), transparência (fontes e raciocínio são expostos e a incerteza é sinalizada), mitigação de confabulação e viés de automação, e proteção de dados ao manter os dados reais locais. Como o autor é familiar do paciente e o projeto é atribuído abertamente, o caso não pode

ser plenamente anonimizado; foi obtido consentimento informado por escrito do paciente, que reconheceu explicitamente que pode ser identificável por essa relação e pela narrativa e imagens públicas do projeto. O autor declara não ter conflito de interesse comercial; o projeto é não comercial e liberado sob AGPL-3.0.

8. Conclusão

O Neurosint é um sistema LLM multiagente, de código aberto e construído por um familiar, que organiza anos de dados clínicos fragmentados, raciocina sobre eles com um conselho de agentes especialistas sob salvaguardas explícitas anticonfabulação, acrescenta uma triagem reproduzível de fusão de imagem do DBS e prepara perguntas embasadas para a equipe assistente. Em um único caso ilustrativo, ele ajudou a fazer emergir uma má-posição de eletrodo de DBS de longa data, que foi então confirmada e tratada de forma independente pelos médicos, com melhora clínica. A contribuição não é um novo modelo nem um dispositivo médico, mas uma instância concreta e auditável do princípio de aumento-e-não-automação: reduzir a distância entre os dados e a decisão, mantendo a decisão, sem ambiguidade, com o médico. Se esse padrão se generaliza — e como avaliá-lo de forma segura e prospectiva — é a próxima pergunta natural.

Declarações

- **Financiamento.** Nenhum. O projeto é não comercial.
 - **Conflitos de interesse.** O autor não relata conflitos financeiros de interesse. O autor é familiar do paciente e construiu o sistema descrito.
 - **Ética e consentimento.** Foi obtido consentimento informado por escrito do paciente, que reconheceu explicitamente a potencial identificabilidade pela sua relação com o autor e pela narrativa pública do projeto; o consentimento assinado (gov.br) é mantido pelo autor e disponível ao editor mediante solicitação.
 - **Disponibilidade de dados.** Nenhum dado real de paciente é compartilhado. Um exemplo de caso totalmente sintético está incluído no repositório público.
 - **Disponibilidade de código.** O sistema é de código aberto sob AGPL-3.0-or-later: <https://github.com/michelzf/neurosint>
 - **Contribuições do autor.** MZF concebeu, construiu e documentou o sistema, organizou os dados e escreveu o manuscrito.
 - **Agradecimentos.** O autor agradece aos médicos assistentes, que realizaram o trabalho clínico, e à sua família.
 - **Uso de ferramentas de IA.** A redação deste manuscrito e a busca de literatura foram assistidas por um agente de IA de código/pesquisa (Anthropic Claude, via a interface Claude Code, 2026); cada referência foi verificada de forma independente contra fontes primárias (DOI/PubMed), e o autor assume total responsabilidade pelo conteúdo final.
-

Referências

As referências são mantidas no idioma original da publicação.

1. Singhal K, Azizi S, Tu T, et al. Large language models encode clinical knowledge. *Nature*. 2023;620(7972):172–180. doi:10.1038/s41586-023-06291-2
2. Tu T, Schaeckermann M, Palepu A, et al. Towards conversational diagnostic artificial intelligence. *Nature*. 2025;642(8067):442–450. doi:10.1038/s41586-025-08866-7
3. Kim Y, Park C, Jeong H, et al. MDAgents: an adaptive collaboration of LLMs for medical decision-making. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. 2024. (arXiv:2404.15155)
4. Tang X, Zou A, Zhang Z, et al. MedAgents: large language models as collaborators for zero-shot medical reasoning. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*. 2024:599–621. (arXiv:2311.10537)
5. Goh E, Gallo R, Hom J, et al. Large language model influence on diagnostic reasoning: a randomized clinical trial. *JAMA Network Open*. 2024;7(10):e2440969. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.40969

6. Lin Y, Xu S, Zhang W, et al. A survey of LLM-based multi-agent systems in medicine. *TechRxiv* (preprint). 2025. doi:10.36227/techrxiv.176089343.36199495/v1
7. Farquhar S, Kossen J, Kuhn L, Gal Y. Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy. *Nature*. 2024;630(8017):625–630. doi:10.1038/s41586-024-07421-0
8. Gravel J, D'Amours-Gravel M, Osmanliu E. Learning to fake it: limited responses and fabricated references provided by ChatGPT for medical questions. *Mayo Clinic Proceedings: Digital Health*. 2023;1(3):226–234. doi:10.1016/j.mcpdig.2023.05.004
9. Bhattacharyya M, Miller VM, Bhattacharyya D, Miller LE. High rates of fabricated and inaccurate references in ChatGPT-generated medical content. *Cureus*. 2023;15(5):e39238. doi:10.7759/cureus.39238
10. Walters WH, Wilder EI. Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. *Scientific Reports*. 2023;13:14045. doi:10.1038/s41598-023-41032-5
11. Omar M, Sorin V, Collins JD, et al. Multi-model assurance analysis showing large language models are highly vulnerable to adversarial hallucination attacks during clinical decision support. *Communications Medicine*. 2025;5(1):330. doi:10.1038/s43856-025-01021-3
12. Goddard K, Roudsari A, Wyatt JC. Automation bias: a systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators. *Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA)*. 2012;19(1):121–127. doi:10.1136/amiajnl-2011-000089
13. Buçinca Z, Malaya MB, Gajos KZ. To trust or to think: cognitive forcing functions can reduce overreliance on AI in AI-assisted decision-making. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*. 2021;5(CSCW1):188. doi:10.1145/3449287
14. World Health Organization. *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: WHO Guidance*. Geneva: WHO; 2021. ISBN 978-92-4-002920-0.
15. World Health Organization. *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: Guidance on Large Multi-Modal Models*. Geneva: WHO; 2024. ISBN 978-92-4-008475-9.
16. Frizon LA, Nagel SJ, May FJ, et al. Outcomes following deep brain stimulation lead revision or reimplantation for Parkinson's disease. *Journal of Neurosurgery*. 2019;130(6):1841–1846. doi:10.3171/2018.1.JNS171660
17. Zonenshayn M, Sterio D, Kelly PJ, Rezaei AR, Beric A. Location of the active contact within the subthalamic nucleus (STN) in the treatment of idiopathic Parkinson's disease. *Surgical Neurology*. 2004;62(3):216–225. doi:10.1016/j.surneu.2003.09.039
18. Vitek JL, Patriat R, Ingham L, Reich MM, Volkmann J, Harel N. Lead location as a determinant of motor benefit in subthalamic nucleus deep brain stimulation for Parkinson's disease. *Frontiers in Neuroscience*. 2022;16:1010253. doi:10.3389/fnins.2022.1010253
19. Dembek TA, Roediger J, Horn A, et al. Probabilistic sweet spots predict motor outcome for deep brain stimulation in Parkinson disease. *Annals of Neurology*. 2019;86(4):527–538. doi:10.1002/ana.25567
20. Torres V, Del Giudice K, Roldán P, et al. Image-guided programming deep brain stimulation improves clinical outcomes in patients with Parkinson's disease. *npj Parkinson's Disease*. 2024;10(1):29. doi:10.1038/s41531-024-00639-9
21. Ramanathan PV, Salas-Vega S, Shenai MB. Directional deep brain stimulation — a step in the right direction? A systematic review of the clinical and therapeutic efficacy of directional deep brain stimulation in Parkinson disease. *World Neurosurgery*. 2023;170:54–63.e1. doi:10.1016/j.wneu.2022.11.085
22. Gharabaghi A, Cebi I, Leavitt D, et al. Randomized crossover trial on motor and non-motor outcome of directional deep brain stimulation in Parkinson's disease. *npj Parkinson's Disease*. 2024;10(1):204. doi:10.1038/s41531-024-00812-0
23. Gharabaghi A, Groppa S, Navas-García M, et al. Accelerated symptom improvement in Parkinson's disease via remote internet-based optimization of deep brain stimulation therapy: a randomized controlled multicenter trial (ROAM-DBS). *Communications Medicine*. 2025;5(1):31. doi:10.1038/s43856-025-00744-7
24. Horn A, Kühn AA. Lead-DBS: a toolbox for deep brain stimulation electrode localizations and visualizations. *NeuroImage*. 2015;107:127–135. doi:10.1016/j.neuroimage.2014.12.002
25. Horn A, Li N, Dembek TA, et al. Lead-DBS v2: towards a comprehensive pipeline for deep brain stimulation imaging. *NeuroImage*. 2019;184:293–316. doi:10.1016/j.neuroimage.2018.08.068
26. Kuncel AM, Grill WM. Selection of stimulus parameters for deep brain stimulation. *Clinical Neurophysiology*. 2004;115(11):2431–2441. doi:10.1016/j.clinph.2004.05.031
27. Mädler B, Coenen VA. Explaining clinical effects of deep brain stimulation through simplified target-specific modeling of the volume of activated tissue. *American Journal of Neuroradiology (AJNR)*. 2012;33(6):1072–1080. doi:10.3174/ajnr.A2906
28. Butson CR, McIntyre CC. Role of electrode design on the volume of tissue activated during deep brain stimulation. *Journal of Neural Engineering*. 2006;3(1):1–8. doi:10.1088/1741-2560/3/1/001
29. Hamani C, Saint-Cyr JA, Fraser J, Kaplitt M, Lozano AM. The subthalamic nucleus in the context of movement disorders. *Brain*. 2004;127(1):4–20. doi:10.1093/brain/awho29

30. Ewert S, Plettig P, Li N, et al. Toward defining deep brain stimulation targets in MNI space: a subcortical atlas based on multimodal MRI, histology and structural connectivity (DISTAL). *NeuroImage*. 2018;170:271–282. doi:10.1016/j.neuroimage.2017.05.015
31. Pauli WM, Nili AN, Tyszka JM. A high-resolution probabilistic in vivo atlas of human subcortical brain nuclei (CIT168). *Scientific Data*. 2018;5:180063. doi:10.1038/sdata.2018.63
32. Mattes D, Haynor DR, Vesselle H, Lewellen TK, Eubank W. PET-CT image registration in the chest using free-form deformations. *IEEE Transactions on Medical Imaging*. 2003;22(1):120–128. doi:10.1109/TMI.2003.809072
33. Lowekamp BC, Chen DT, Ibáñez L, Blezek D. The design of SimpleITK. *Frontiers in Neuroinformatics*. 2013;7:45. doi:10.3389/fninf.2013.00045
34. Ester M, Kriegel H-P, Sander J, Xu X. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise (DBSCAN). *Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96)*. AAAI Press; 1996:226–231.
35. Joo JY. Fragmented care and chronic illness patient outcomes: a systematic review. *Nursing Open*. 2023;10(6):3460–3473. doi:10.1002/nop2.1607
36. Irving G, Neves AL, Dambha-Miller H, et al. International variations in primary care physician consultation time: a systematic review of 67 countries. *BMJ Open*. 2017;7(10):e017902. doi:10.1136/bmjopen-2017-017902
37. Aamodt WW, Kluger BM, Mirham M, et al. Caregiver burden in Parkinson disease: a scoping review of the literature from 2017–2022. *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology*. 2024;37(2):96–113. doi:10.1177/08919887231195219
38. Tiase VL, Hull W, McFarland MM, et al. Patient-generated health data and electronic health record integration: a scoping review. *JAMIA Open*. 2020;3(4):619–627. doi:10.1093/jamiaopen/ooaa052
39. Moreau C, Rouaud T, Grabli D, et al. Overview on wearable sensors for the management of Parkinson's disease. *npj Parkinson's Disease*. 2023;9(1):153. doi:10.1038/s41531-023-00585-y
40. Rune Labs. Rune Labs secures FDA clearance for Parkinson's disease monitoring through StrivePD ecosystem on Apple Watch. PR Newswire; June 13, 2022.
41. Forristal L. Brain data startup Rune Labs gets FDA clearance for Apple Watch-based Parkinson's tracker. *TechCrunch*; June 16, 2022.
42. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada — RDC n° 657, de 24 de março de 2022 (regularização de software como dispositivo médico). *Diário Oficial da União*; 2022.
43. U.S. Food and Drug Administration. *Clinical Decision Support Software — Guidance for Industry and FDA Staff*. 2022 (87 FR 58751).
44. European Parliament and Council. Regulation (EU) 2017/745 on medical devices (MDR), Annex VIII, Rule 11. *Official Journal of the European Union*; 2017.
45. Medical Device Coordination Group (European Commission). MDCG 2019-11: guidance on qualification and classification of software in Regulation (EU) 2017/745 (MDR) and (EU) 2017/746 (IVDR). 2019 (rev.1, 2025).
46. Gagnier JJ, Kienle G, Altman DG, Moher D, Sox H, Riley D. The CARE guidelines: consensus-based clinical case reporting guideline development. *Global Advances in Health and Medicine*. 2013;2(5):38–43. doi:10.7453/gahmj.2013.008 (PMID 24416692)
47. Topol EJ. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*. 2019;25(1):44–56. doi:10.1038/s41591-018-0300-7
48. Lewis D, Leibrand S; #OpenAPS Community. Real-world use of open source artificial pancreas systems. *Journal of Diabetes Science and Technology*. 2016;10(6):1411. doi:10.1177/1932296816665635
49. Ng M, Borst E, Garrity A, Hirschfeld E, Lee J. Evolution of do-it-yourself remote monitoring technology for type 1 diabetes. *Journal of Diabetes Science and Technology*. 2020;14(5):854–859. doi:10.1177/1932296819895537
50. Braune K, Hussain S, Lal R. The first regulatory clearance of an open-source automated insulin delivery algorithm. *Journal of Diabetes Science and Technology*. 2023;17(5):1139–1141. doi:10.1177/19322968231164166
51. Nanayakkara N, Sharifi A, Burren D, Elghattis Y, Jayarathna DK, Cohen N. Hybrid closed loop using a do-it-yourself artificial pancreas system in adults with type 1 diabetes. *Journal of Diabetes Science and Technology*. 2024;18(4):889–896. doi:10.1177/19322968231153882
52. Kesavadev J, Srinivasan S, Saboo B, Krishna B M, Krishnan G. The do-it-yourself artificial pancreas: a comprehensive review. *Diabetes Therapy*. 2020;11(6):1217–1235. doi:10.1007/s13300-020-00823-z